

AYOLLAR HUQQULARINI JAMIYATDA SHAKLLANIB BORISH BOSQICHLARI**Ro'ziboyeva Mohlaroyim Iqbolliddinjon Qizi****Farg'ona Davlat Universiteti Tarix****Fakulteti Yurisprudensiya Yo'nalishi 1kurs Talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346523>****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada ayollar huquqlarining jamiyatda shakllanish jarayoni tarixiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Unda qadimgi davrlardan boshlab ayollarning jamiyatdagi huquqiy maqomi, ularning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'рни va huquqiy kafolatlarining rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida ayollar huquqlarini himoya qilish tizimi, davlat siyosatida gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan huquqiy asoslar ham o'rganilgan. Maqolada xalqaro huquqiy hujjatlar va milliy qonunchilik tahlil qilinib, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ayollar huquqlari, huquqiy tafakkur, gender tenglik, inson huquqlari, huquqiy tizim, tarixiy yondashuv, O'zbekiston qonunchiligi.

ANNOTATION This article analyzes the process of formation of women's rights in legal thought from a historical perspective. It covers the legal status of women in society since ancient times, their role in socio-political life and the stages of development of legal guarantees. It also studies the system of protection of women's rights in the Republic of Uzbekistan, the legal framework aimed at ensuring gender equality in state policy. The article analyzes international legal instruments and national legislation, and provides proposals for solving existing problems and eliminating them.

Keywords: women's rights, legal thought, gender equality, human rights, legal system, historical approach, Uzbek legislation.

АННОТАЦИЯ В данной статье анализируется процесс становления прав женщин в правовой мысли в историческом аспекте. Рассматривается правовое положение женщин в обществе с древнейших времен, их роль в общественно-политической жизни и этапы развития правовых гарантий. Также изучается система защиты прав женщин в Республике Узбекистан, правовая база, направленная на обеспечение гендерного равенства в государственной политике. Анализируются международно-правовые акты и национальное законодательство, а также даются предложения по решению существующих проблем и их устранению.

Ключевые слова: права женщин, правовая мысль, гендерное равенство, права человека, правовая система, исторический подход, законодательство Узбекистана.

Insoniyat taraqqiyoti davomida ayollar huquqlari masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Qadimiy davrlardan boshlab, ayolning ijtimoiy hayotdagi o'рни turlicha talqin etilgan. Ba'zi sivilizatsiyalarda ayol oilaning, uy va jamiyatning markazi sifatida qadrlangan bo'lsa, ayrim davrlarda u huquqdan mahrum holatda, erkaklar hukmronligiga to'liq bo'ysungan. Shunga qaramay, inson tafakkurining evolyutsiyasi, huquqiy ong va madaniyatning rivojlanishi natijasida ayollar ham asta-sekin o'z huquqlarini tan olish, himoya qilish va qo'llash imkoniyatiga ega bo'la boshladilar.

Bugungi globallashuv rivojlanish davrida ayollar huquqlari masalasi nafaqat ijtimoiy, balki siyosiy va huquqiy ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti,

xalqaro huquqiy konvensiyalar va milliy qonunlar ayollarning jamiyatdagi o'rnini va huquqiy maqomini mustahkamlashda muhim o'rin tutmoqda. Ushbu maqolada ayollar huquqlari tushunchasining huquqiy tafakkurda shakllanishi, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari va O'zbekiston tajribasi tahlil qilinadi.

Huquqiy tafakkur — bu jamiyatda huquqiy g'oyalar, qadriyatlar, me'yorlar va tushunchalarning shakllanish jarayoni hisoblanadi. Aynan shu qarash orqali insoniyat huquq va erkinlik tushunchasiga ega bo'lgan, uni huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlashga intilgan.

Ayollarning huquqlari deganda, erkaklar bilan teng asosda yashash, ta'lim olish, yashash, siyosiy hayotda ishtirok etish va shaxsiy hayotda erkin qaror qabul qilish huquqlari tushuniladi. Gender tengligi tamoyili esa ayollar va erkaklar o'rtasida teng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi.

Huquqiy tafakkurning rivojlanishida ayollar huquqlari g'oyasi inson huquqlarining eng muhim, ajralmas qismi sifatida shakllangan. Bu jarayon asrlar davomida kechgan bo'lib, u turli madaniyatlarda va dinlarda turlicha ifodalangan. Natijada, ayollar huquqlari jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichiga aylangan. Ayollar huquqlari masalasi faqat huquqiy emas, balki falsafiy mazmunga ham ega.¹ Qadimgi Sharq mutafakkirlari — Abu Nasr al-Farobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalar insonning kamolotida ayolning o'rnini beqiyos ekanligini ta'kidlaganlar. Farobiy "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyatning mukammalligi erkak va ayolning birbirini to'ldiruvchi roliga ekanini uqtirgan.

Bu qarashlar keyinchalik huquqiy tafakkurda ayollarga nisbatan hurmat, tenglik va insonparvarlik tamoyillarining shakllanishiga asos yaratgan. Qadimgi jamiyatlarda ayolning huquqiy maqomi odatda erkak bilan teng bo'lmagan. Masalan, Bobil tarixiga nazar tashlasak, uning qonunlarida ayol asosan oilaviy hayot bilan cheklanib, uning huquqlari va erkinliklari erining roziligiga bog'liq edi. Qadimgi Misrda esa ayollar nisbatan kengroq huquqlarga ega bo'lib, mulkka egalik qilish, vasiyat qoldirish, sudda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan. Qadimgi Yunonistonda ayollar siyosiy hayotdan butunlay chetlashtirilgan, faqat uy yumushlarini bajaruvchi sifatida qaralgan. Rim imperiyasida esa ayollarning huquqiy maqomi sekun-asta yaxshilana boshlagan: ular ba'zi shartlar asosida mulkka egalik qilishi va o'z fikrini bildirish huquqiga ega bo'lgan. Islom davri ayollar huquqlari tarixida muhim bosqich bo'ldi va burilish yasadi. Qur'on oyatlarida ayollarning inson sifatidagi qadriyati tan olingan, ularning merosdan ulush olish, nikohda roziligini bildirish, ta'lim olish huquqlari belgilab qo'yilgan.² Payg'ambar Muhammad (s.a.v.) hadislarida ham ayollarga nisbatan adolat, hurmat va mehr-muhabbat tamoyillari asosiy o'rin tutgan.

Shunday qilib, qadimiy davrlardagi qarashlarda ayollarga nisbatan turlicha yondashuvlar bo'lgan bo'lsa-da, insoniyat taraqqiyoti bilan bu qarashlar asta-sekin o'zgarib borgan. XVIII–XIX asrlarda inson huquqlari g'oyasining keng yoyilishi bilan ayollar huquqlari masalasi yangi bosqichga olib chiqildi. 1789-yilda qabul qilingan "Inson va fuqarolarning huquqlari deklaratsiyasi" ayollar huquqlarini bevosita aytib o'tmagan bo'lsa-da, tenglik g'oyasini ilgari surdi. 1791-yilda fransuz yozuvchisi Olimpiya de Guj "Ayol va fuqarolik huquqlari deklaratsiyasi"ni yozib, ayollarni erkaklar bilan teng huquqli insonlar sifatida tan olishni talab qildi. Bu hujjat ayollar huquqlari tarixida muhim burilish bo'ldi.

¹ Farobiy A. Fozil shahar ahli. — Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot, 1993.

² Qur'on Karim, "An-Niso" surasi, 1–35-oyatlar.

.Uning asosiy maqsadi ayollarning siyosiy va ijtimoiy huquqlarga ega ekanligini e'tirof etish bo'lgan. Bu hujjat feminizmning dastlabki namoyonalaridan biri bo'lib, ayollarning jamiyatdagi o'rnini va huquqlarini himoya qilgan. "Xotin-qizlar va fuqarolar huquqlari deklaratsiyasi" gender tengligining huquqiy rivojlanishida muhim qadam bo'lib, ayollarning erkinlik va tenglik uchun kurashiga turtki bergan. Olympe de Gouges o'zining ushbu va boshqa asarlari bilan ham feministik, ham abolitionistik (qullikka qarshi) harakatlarga hissa qo'shgan. XIX asrda Yevropa va AQShda ayollar harakati kuchaydi. Ular ovoz berish, ta'lim olish, mehnat qilish huquqlari uchun kurash olib bordilar. Natijada XX asrning boshlarida ko'plab davlatlarda ayollarga saylovlarda qatnashish huquqi berildi

Xalqaro huquq sohasida 1979-yilda BMT tomonidan "Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW)" qabul qilindi. Bu hujjat butun dunyoda ayollar huquqlarini himoya qilishning asosiy huquqiy manbalaridan biriga aylandi.

O'zbekiston ham ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilib, ayollar huquqlarini milliy qonunchilik darajasida mustahkamladi. Bu esa mamlakatda gender tenglik siyosatini yanada rivojlantirishga zamin yaratdi. Mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston Respublikasida ayollar huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ayollar huquqlari alohida e'tiborga olingan.⁴ Asosiy qonunning 58-moddasida "Ayollar va erkaklar teng huquqlidir" degan norma mustahkamlangan.³ Shu asosda "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun (2019-yil) qabul qilinib, gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan huquqiy mexanizmlar ishlab chiqildi.

Davlat siyosatida ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlikka, siyosatga va boshqaruv tizimiga jalb etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi" faoliyati, "Ayollar daftari" tizimi, "Ayollarni kasbhunarga o'qitish markazlari" shular jumlasidandir

³ "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun. — 2019-yil 2-sentabr

⁴ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2023.

Shuningdek, O'zbekiston BMTning CEDAW konvensiyasi ishtirokchisi sifatida muntazam ravishda xalqaro hisobotlar taqdim etadi. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston hukumati ayollar huquqlarini mustahkamlashni davlat siyosati darajasiga ko'tardi.

"2017-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oilada sog'lom muhitni mustahkamlash" bo'yicha davlat dasturi qabul qilindi. 2019-yilda esa tarixiy "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun kuchga kirdi. 2020-yilda "Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi qonun ayollar xavfsizligini huquqiy jihatdan kafolatlaydigan muhim hujjat bo'ldi.

Bugungi kunda parlament a'zolarining 32 foizdan ortig'ini ayollar tashkil etadi — bu Markaziy Osiyoda eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu esa mamlakatda ayollar huquqlarining xalqaro standartlar mos ravishda rivojlanayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun (2019-yil), "Gender tenglikni ta'minlash to'g'risida"gi Qonun (2019-yil) va boshqa normativ hujjatlar ayollar huquqlarini amalda himoya qilishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, davlat boshqaruvi va parlament tizimida ayollar ulushi ortmoqda. Bu esa ayollar huquqlarini amalda ham ro'yobga chiqayotganidan dalolat beradi. Zamonaviy davrda

ayollarning ro'li ortib bormoqda . Bugungi kunda ayollar faqat ijtimoiy hayotda emas, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy sohalarida ham faol ishtirok etmoqda.

O'zbekistonning BMT, YeXHT, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro maydonlardagi tashabbuslarida ayollar masalalari alohida o'rin tutadi.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot, ta'lim va innovatsiya sohasida ayollar yetakchiligi oshib bormoqda. ⁵.Bu esa jamiyatda huquqiy tafakkurning yangi bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi.

Ayollar huquqlari huquqiy tafakkurda shakllanishi insoniyatning uzoq tarixiy davr davomida shakllanib keldi. Qadimiy davrlarda cheklangan huquqlarga ega bo'lgan ayollar bugungi kunga kelib jamiyatning teng huquqli a'zolari sifatida faol ishtirok etmoqdalar.

⁵.Mirziyoyev Sh.M. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash – davlat siyosatining muhim yo'nalishidir. — Toshkent, 2020.

Tarixdan ma'lumki , har bir davrda ayollar o'z huquqlari uchun kurashgan va bu kurash huquqiy tafakkur, ijtimoiy ong hamda siyosiy tizimlarni o'zgartirgan. O'zbekistonda ham ayollar huquqlarini himoya qilish va gender tenglikni ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan va muhim qismi sifatida qaraladi. Kelgusida huquqiy madaniyatni yanada rivojlantirish, ayollar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish, yosh avlodni gender tenglik ruhida tarbiyalash — jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining muhim kafolati bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun. – T.: 2019.
3. "Gender tenglikni ta'minlash to'g'risida"gi Qonun. – T.: 2019.
4. BMT Konvensiyasi "Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish to'g'risida" (CEDAW). – 1979.
5. Karimova N. Ayollar huquqlari va ularning jamiyatdagi o'rni. – T.: Adolat, 2020.
6. www.lex.uz
7. www.un.org
8. Rasulova D. Huquqiy madaniyat va gender tengligi masalalari. – T.: TDYU nashriyoti, 2021.